

Tecnologias em Educação

ESTUDOS E INVESTIGAÇÕES

Technologies en Education

ETUDES ET RECHERCHES

2001

Tecnologias em Educação: estudos e investigações

X COLÓQUIO

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Lisboa

16, 17 e 18 de Novembro de 2000

Organizadores

Albano ESTRELA

Júlia FERREIRA

LIVRARIA CLIMEPSI
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Univ. Lisboa Alameda da Universidade 1649-01
Tel: 21 795 2525 Fax: 21 7050900

ACTAS DO X COLÓQUIO
SECÇÃO PORTUGUESA DA AFIRSE/AIPELF

ACTES DU X^e COLLOQUE
SECTION PORTUGAISE DE L' AFIRSE/AIPELF

Organizadores/ Editeurs

Albano ESTRELA & Júlia FERREIRA

Processamento de texto e arranjo gráfico

Traitement de texte et mise en page

José CLÁUDIO

CAPA DE FERNANDO ALBUQUERQUE COSTA

Esta edição foi patrocinada pelas seguintes instituições:

Cette édition a été subventionnée par les institutions suivantes:

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
UNIVERSIDADE DE LISBOA

Fundação Calouste Gulbenkian

FCT **Fundação para a Ciência e a Tecnologia**
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

Instituto de Inovação Educacional

Lisboa 2001

Depósito legal/Dépôt légal n° 171328/01

Realidade virtual: potencialidades educativas

Ana Amélia Amorim CARVALHO* & Nelson Alexandre F. GONÇALVES**

O conceito de Realidade Virtual (RV) foi cunhado por Jaron Lanier, que o apresenta em 1989 na reunião anual do SIGGRAPH (Special Interest Group da Graphics of the American Association of Computing Machinery), utilizando-o para caracterizar um *sistema imersivo* (Woolley, 1997). Mas antes de aprofundarmos este conceito, consideramos relevante abordar um outro mais genérico: o de *ambiente virtual*. Rheingold (1991:177) refere que “*uma virtualidade é uma estrutura do parecer*” e é esse parecer estar inserido em determinado envolvimento que vai caracterizar o ambiente virtual. Este ambiente tanto pode ser em formato textual e suportado por redes de computadores como acontece com os MUD (Multi-User Dungeon) ou MOO (Multi-user dungeon Object Oriented) ou em formato multimédia, facultando este último, conjuntamente com dispositivos de entrada e de saída, diferentes níveis de imersão. A Realidade Virtual proporciona um novo meio de interagir com os multimédia, segundo Cotton & Oliver (1993). Essa novidade resulta da possibilidade de imersão e de interacção do sujeito com o mundo virtual, que se lhe afigura real e palpável. Deste modo, o participante pode usufruir de experiências inimagináveis e muitas vezes impossíveis de concretizar no mundo real. A realidade virtual, segundo Lanier, “*devolve [nos] a liberdade. Dá-nos a sensação de sermos o que somos sem limitações, permite à nossa imaginação ser objectiva e partilhada com outras pessoas*” (Woolley, 1997: 30).

1 Realidade virtual: o conceito

Embora haja várias definições sobre Realidade Virtual, optamos por nos centrarmos na que foi proposta pelo seu criador. Lanier considera que a Realidade Virtual é uma simulação imersiva e interactiva de ambientes reais ou imaginários. Nesta definição encontramos os termos chave da RV, acrónimo de Realidade Virtual, também conhecidos como os *3i's da RV* (Burdea & Coiffet, 1994), que são a *imersão*, a *interactividade* e a *imaginação*.

A *imersão* é a grande novidade oferecida pela RV. Ela permite ao sujeito que se habituou a ver de fora os mais variados documentos como documentários ou mesmo

* Universidade do Minho.

** Escola Superior de Educação de Leiria.

a interagir em jogos multimédia, a possibilidade de estar nesse ambiente, sentir-se rodeado por ele tal como nos sentimos num espaço real. Na imersão efectiva, o participante controla a atenção e centra-se no que se está a passar no ambiente virtual, excluindo a interferência do mundo exterior (Psotka, 1995).

Para se conseguir imergir no espaço virtual, é necessário ter equipamento especializado como o capacete, as luvas ou o fato de dados. O capacete de RV, HMD (Head Mounted Display) ou BOOM (Binocular Omni-Orientation Monitor), é um dispositivo de visualização de imagens, que possui dois ecrãs destinados a cada um dos nossos olhos, permitindo reconstituir a sensação de profundidade e de relevo. Além disso, o capacete é também um dispositivo de entrada de dados do computador, que contém um sensor específico que comunica ao computador dados precisos sobre a posição e a orientação da cabeça do utilizador (Cadoz, 1996). Deste modo, esses dados completam o cálculo das imagens estereoscópicas no que respeita à variação dinâmica do ponto de vista, de acordo com os movimentos do sujeito. De cada vez que o sujeito movimenta a cabeça no espaço real, o programa de síntese efectua um novo cálculo das imagens estereoscópicas que reflectem um movimento equivalente no espaço virtual.

A luva, muitas vezes designada de dados ou informática, permite dar a sensação de interacção física. Esta luva é coberta de sensores que fornecem ao computador informação sobre a posição e a orientação da mão e sobre os movimentos articulatorios de todos os dedos. Por sua vez, o fato de RV tem as mesmas características da luva, mas abarca todo o corpo. Deste modo, o participante interage a um nível nunca conseguido em nenhuma aplicação multimédia. É exactamente como se estivesse num espaço físico real: vê, ouve e manipula. Interage em tempo real. A sensação de presença absorve o participante, mergulhando-o no ambiente virtual.

Sendo a imersão uma característica distintiva desta tecnologia, ela também é usada para classificar diferentes tipos de sistemas de RV.

2 Principais tipos de sistemas de RV

2.1 Sistemas não-imersivos

Designam-se por não-imersivos os sistemas que utilizam um monitor convencional para apresentar o ambiente virtual, apresentando um mundo tridimensional num interface bidimensional ou "3D em 2D" (Casas, 1999). O ecrã, através do qual é possível explorar o mundo virtual, funciona como uma janela, uma *janela para o mundo* (Isdale, 1998).

A interacção com o mundo virtual pode ser implementada de um modo mais convencional, através de um teclado e rato, ou de forma mais sofisticada, através de mecanismos de interacção de utilização mais específica como o rato 3D ou com o *wand*. Alguns sistemas deste tipo possibilitam ainda uma visão estereoscópica ou interacção com o auxílio de uma luva de dados através da introdução no sistema do equipamento respectivo. O objectivo é aumentar a imersão e a interacção deste sistema tradicionalmente consideradas pobres. A sua utilização tem sido mais visível em contexto educativo, considerando os baixos custos que envolve, pelo que constitui um sistema economicamente acessível.

2.2 Sistemas semi-imersivos

Os sistemas semi-imersivos de RV são de concepção relativamente recente e surgem primeiramente dentro do contexto e no seguimento dos desenvolvimentos tecnológicos alcançados na área dos simuladores de vôo.

No essencial, este tipo de RV resulta da conjugação de um sistema informático capaz de um elevado desempenho gráfico com um monitor ou ecrã de grandes dimensões, com um sistema de projecção em grande ecrã ou até com um sistema de projecção em múltiplos televisores. Em muitos aspectos, estes sistemas são similares aos implementados nos simuladores de vôo, em *cinemas 3D*, *teatros virtuais* ou em cinemas de tipo IMAX. A imersão do utilizador, e conseqüente sensação de presença, é maior do que nos sistemas não-imersivos e criada sobretudo através dos ecrãs de grande dimensão que permitem ao utilizador um campo de visão mais alargado sobre o mundo virtual. Tal como nos sistemas não-imersivos, também nos semi-imersivos é possível, e relativamente comum, criar uma visão estereoscópica através da utilização de um qualquer tipo de *shutterglasses* sincronizados com o sistema gráfico. O elevado grau de resolução das imagens e a possibilidade de múltiplos utilizadores são talvez as duas principais vantagens deste tipo de sistemas. Por outro lado, o baixo grau de interacção permitido e os elevados custos envolvidos na sua implementação são as suas principais desvantagens.

2.3 Sistemas de imersão total

Neste tipo de sistema, o utilizador explora o ambiente virtual através de um mecanismo acoplado à sua cabeça como o BOOM ou o HMD. Utilizando tal dispositivo, o utilizador é capaz de perceber pistas visuais, auditivas e, simultaneamente enviar para o computador a sua posição e movimentos.

Neste tipo de sistemas, o mundo virtual liberta-se do ecrã fixo e a imagem envolve o utilizador conferindo-lhe no mínimo uma liberdade visual de 360°. Se nos sistemas não-imersivos parece que o utilizador explora o mundo visualizando-o através de uma janela, nos semi-imersivos o que se altera é fundamentalmente a dimensão da janela. Já nos sistemas de imersão total, não existe qualquer elemento entre a imagem e o utilizador, este parece ter atravessado para o lado de lá da janela.

“Os sistemas de imersão em RV permitem ao explorador ir a qualquer parte dentro da estrutura, atravessar paredes, boiar e elevar-se em direcção ao céu, ou ainda penetrar nas entranhas da terra.” (Casas, 1999). De um modo geral, a manipulação e o feedback táctil/muscular são proporcionados através de uma luva de dados ou bodysuit. Contudo, nem todos os sistemas permitem uma experiência com uma imersão tão completa.

3 Implicações da RV na aprendizagem

A realidade virtual tem um grande potencial em contexto educativo, porque permite criar ambientes educativos potentes e efectivos e pode proporcionar maiores níveis de interactividade do que outro sistema informático (Camacho, 1996; Kalawsky, 1996), por ter uma grande potencialidade para ensinar assuntos complexos (Byrne, 1993; Winn, 1997), por ser adequada para alunos com estilos de aprendi

zagem que não se integram no ensino tradicional (Byrne *et al.*, 1994), por permitir uma interacção sujeito-ambiente virtual intuitiva (Bricken, 1990), por ser facilitadora de aprendizagens (Youngblut, 1998) e por oferecer pontos de vista únicos para os objectivos do treino e da educação (Psołka, 1995).

Todos estas perspectivas se centram em duas componentes essenciais e distintivas das aplicações em RV, em relação a outras tecnologias, que são proporcionadas pela *imersão* e pela *representação visual* de conceitos abstractos ou de informação geralmente apresentada em dígitos, como acontece com as equações algébricas.

A imersão, ao fazer desaparecer a distinção sujeito-objecto, faz com que as experiências do utilizador sejam vividas na primeira pessoa e a interacção com o mundo virtual tenha um carácter não-simbólico. O nosso conhecimento do mundo é construído através de experiências na primeira pessoa e de experiências na terceira pessoa, que ocorrem através das descrições produzidas por outros (Winn, 1993). Nesta perspectiva, a maioria das aprendizagens construídas pelo aluno na escola, com base no discurso do professor, em textos ou imagens, assim como a interacção com documentos ou aplicações no computador, consistem em experiências na terceira pessoa, experiências mediadas. A imersão no mundo virtual vem permitir a construção do conhecimento através da experiência directa. A utilização da RV, particularmente em sistemas totalmente imersivos, permite que o aluno possa experimentar na primeira pessoa o tipo de conhecimento que até aqui só estava disponível através de experiências na terceira pessoa.

Deste modo, a RV facilita a implementação dos princípios construtivistas, tais como a realidade é subjectiva e a aprendizagem resulta da construção que o sujeito faz do que o rodeia; o aluno é um sujeito activo, que deve interagir com o mundo, sendo o contexto imprescindível para a compreensão do assunto (Bork, 1992; Pontecorvo, 1993; Honebein, 1996). O aluno ao colocar o capacete HMD e as luvas de dados ou o fato de dados, insere-se no mundo virtual só limitado pela imaginação do seu criador. Não é necessário que surja qualquer descrição do contexto, porque o sujeito está no ambiente. As informações visuais, auditivas e tácteis permitem-lhe um contacto sempre actual com o que o rodeia e a sua actividade e manipulação de objectos não tem restrições. O sujeito sente-se activamente envolvido na construção do conhecimento, porque aprende enquanto mexe e explora (Youngblut, 1998).

Salomon (1994) demonstrou com o seu trabalho que cada um dos *media* possui um sistema simbólico, que tem que ser aprendido. No computador, este sistema é composto por símbolos de texto, ícones ou sons e, tal como os outros sistemas simbólicos, necessita de ser aprendido em algum momento para que exista interacção entre utilizador-computador. O problema da utilização de um sistema simbólico na aprendizagem, como refere Winn (1993), conduz necessariamente à construção do conhecimento com base na reflexão de alguém, não se centrando na aprendizagem natural que caracteriza a experiência na primeira pessoa. A imersão vem eliminar o carácter intrusivo do sistema simbólico existente nos computadores, possibilitando a existência de uma interacção não simbólica, caracterizada por uma "semântica natural" (Bricken, 1990).

O que também nos parece ser facilmente compreensível é que à medida que nos afastamos dos sistemas totalmente imersivos para os sistemas não imersivos os nossos sentidos principais, visão, audição e tacto, deixam de estar conjuntamente en-

volvidos e, por isso, a sensação de presença e de imersão no ambiente virtual diminuem. Assim, esta experiência, tão rica e única, atenua os seus efeitos quanto mais se afasta dos sistemas totalmente imersivos.

A RV disponibiliza ao aluno uma infinidade de transdutores, mecanismos que convertem informação não disponível para os nossos sentidos no mundo real em formatos perceptíveis, e também cria representações para ideias abstractas, que Winn (1993) designa por "reification", de que são exemplo as representações de equações algébricas ou de dinâmicas da população (Eddings, 1994). Gostaríamos ainda de mencionar que os transdutores não são uma potencialidade exclusiva da RV. Não obstante esse facto, é neste tipo de sistema que poderemos identificar maiores potencialidades educativas.

Conscientes destas capacidades da representação visual nos sistemas de RV estão vários estudiosos bem como do facto da imersão nessas representações não ser perigosa para os sujeitos. Para Youngblut (1998), a RV permite ao aluno visualizar conceitos abstractos, observar acontecimentos à escala atómica ou planetária, visitar ambientes e interagir com acontecimentos não disponíveis devido a factores como a distância, o tempo ou a segurança dos sujeitos.

As situações podem ser apresentadas e vividas depressa ou devagar no espaço temporal, podendo o sujeito controlar a velocidade no evento dinâmico, controlar as leis da física, ver o infinitamente grande ou o infinitamente pequeno e o seu desempenho decorre sempre num espaço seguro (Kalawasky, 1996). As experiências são multisensoriais, acede-se a múltiplas perspectivas do mesmo objecto em diferentes tempos ou em diferentes níveis de análise, podem-se visualizar processos em tempo não real, podendo ter-se visualizações macro e microscópicas do mesmo objecto, passando de uma para outra interactivamente e intuitivamente (Bricken, 1990).

Kalawasky (1996) considera a RV particularmente adequada para os anos mais avançados no sistema educativo, dado que se exige uma compreensão profunda dos assuntos complexos que são frequentemente multidisciplinares e para os quais os métodos convencionais de ensino não são adequados. Winn (1997) também salienta a potencialidade de a RV para se aprender assuntos complexos.

O estudo realizado por Byrne (1996), no ensino de química em RV *versus* o mesmo conteúdo num documento multimédia interactivo, não obteve resultados favoráveis relativamente à RV, mas o estudo foi mal concebido relativamente ao que era exigido na avaliação, favorecendo o outro grupo.

No estudo realizado por Taylor (1997), que integrou 2872 sujeitos pertencentes a diferentes níveis do ensino, o autor verificou que todos gostaram da experiência e manifestaram ter experimentado um elevado nível de presença, sentindo-se em outro lugar. Constatou que um elevado nível de presença está associado a um elevado nível de satisfação e que um elevado nível de presença melhora a capacidade de desempenhar tarefas e reduz a desorientação. Verificou, ainda, que a sensação de presença melhora quando é fácil ver os objectos.

Byrne (1993), no seu estudo com alunos desinteressados da escola e com pouca literacia informática, verificou que os alunos se sentiram motivados pela RV, porque esta lhes permite fazer coisas que não podem ser feitas no mundo físico, tal como voar e ir a lugares que não existem. O autor conclui que assuntos

que dependem da compreensão de conceitos abstractos são prioritários para serem representados em RV.

Estão também a ser desenvolvidas várias aplicações para alunos com dificuldades de aprendizagem, com problemas de autismo ou problemas físicos (Youngblut, 1998). A investigação nesta área ainda está nos seus primórdios e já alguns erros vão surgindo (cf. estudo de Byrne, 1996) que se assemelham aos cometidos a quando dos primeiros estudos realizados no campo dos hipermedia (cf. Carvalho, 1999).

Consideramos ser necessário ter em atenção as características individuais dos sujeitos, a sua motivação, o assunto da RV, o tempo de preparação dos sujeitos até se sentirem à vontade no ambiente virtual e o tempo necessário para interagirem e aprenderem a informação disponível no mundo virtual. Só depois é que os sujeitos poderão fazer os testes quer de conhecimento quer responder a questionários de opinião sobre a sensação sentida durante a exploração da aplicação e o grau de satisfação alcançado.

4 Algumas experiências de utilização

Actualmente, existem já diversas experiências de aplicação da RV em contexto educativo. A título de exemplo vamos referir três projectos de implementação desta tecnologia nas áreas de História, Física e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras.

4.1 O Templo B700 de Gebel Barkal (Learning Sites Inc.) <http://www.learningsites.com/>

Gebel Barkal é um dos projectos mais importantes da Learning Sites, uma companhia comercial que concebe e desenvolve recursos científicos e educativos na área da visualização arqueológica. Este projecto visa a reconstrução virtual total com um elevado grau de detalhe e com base em resultados recentes de escavações arqueológicas de um antigo centro político e religioso da Antiguidade Pré-Clássica. Actualmente, este centro está localizado no Sudão, 400km a norte de Cartum, e é composto de 13 templos religiosos e 3 palácios. A reconstrução virtual é progressiva pois apenas se desenvolve um modelo de edifício de cada vez.

Um dos modelos já terminados de maior interesse é a reconstrução virtual do Templo B700. A Learning Sites desenvolveu uma recriação digital do tipo *Walkthrough* de um templo construído por volta de 650 AC onde os objectos estão ligados a texto, de imagens, narrativas com interpretações/explicações, informações didácticas e fotos da escavação. O utilizador pode explorar esse modelo tridimensional com o auxílio de um capacete de Realidade Virtual, um HMD, sentindo-se totalmente imerso no mundo virtual. Para se compreender o tipo de experiência proporcionada, dever-se-á pensar em algo mais próximo de uma visita de estudo do que de um jogo de computador ou exploração de uma página da Web.

A reconstrução total de Gebel Barkal visa, em primeiro lugar, a sua utilização no âmbito da investigação científica, permitir uma melhor compreensão das funções do local e de cada um dos seus edifícios. Não obstante, o projecto inclui uma segunda fase onde todo o material será disponibilizado para ser utilizado em contexto educativo juntamente com outro material de apoio para professores e alunos.

4.2 Newton World – Science Space’s Immersive Virtual Worlds (Universidade de Houston, Universidade George Mason e NASA) **http://virtual.gmu.edu/ss_worlds/index.htm**

O Newton World é um dos mundos virtuais criados no âmbito do projecto Science Space’s. Este projecto pretende analisar se a imersão sensorial através de RV pode ajudar os alunos a corrigir as concepções alternativas que possuem, geralmente profundamente enraizadas, e a construir modelos mentais exactos de conceitos científicos abstractos.

Os alunos são imersos num mundo tridimensional e podem utilizar a visão, a audição e a percepção táctil na sua exploração. Os alunos visualizam o mundo virtual com o auxílio de um capacete de Realidade Virtual, um HMD, e utilizam uma mão virtual, controlada por um *rato* 3D – um *rato* que permite controlar não só os eixos x e y mas também o z – e menus para navegar e manipular os objectos presentes nesse mesmo mundo virtual.

No Newton World, o aluno é colocado num corredor aberto, criado com uma sequência de colunas de cada lado e uma parede em cada extremidade, onde pode lançar e apanhar bolas com diferentes massas, seleccionadas através de um menu. As bolas movimentam-se ao longo do corredor fazendo ricochete quando colidem com outras bolas ou com as paredes.

Existem sinais nas paredes que indicam a presença ou ausência de gravidade e fricção, sendo que estes parâmetros podem ser alterados através de um menu ou painel de controlo. As colunas e as marcações no solo possuem uma distância regular entre si, permitindo a avaliação das distâncias e velocidade. São utilizadas pistas multisensoriais para ajudarem os alunos a dirigir a sua atenção para factores importantes como a massa, velocidade e energia. Por exemplo, a energia potencial é representada através de pistas visuais e tácteis, e a velocidade através de pistas visuais e sonoras.

Depois de observar uma ou mais experiências, é pedido aos alunos que descrevam os fenómenos observados e avaliem se os resultados estão de acordo ou contradizem os comportamentos por eles esperados. Posteriormente, é pedido aos alunos que sintetizem as suas observações e relacionem os diferentes factores presentes, construindo uma explicação para os fenómenos observados.

4.3 Zengo Sayu – Ambiente de aprendizagem da língua japonesa (Howard Rose e Mark Billingham) **<http://firsthand.com/Creations/ZengoFrame.html>**

O Zengo Sayu pretende ser um ambiente virtual onde os alunos podem aprender japonês através da experiência directa com a linguagem. O ambiente está recheado de objectos que *falam* e ajudam os alunos a aprender vocabulário, sintaxe e gramática. As actividades a desenvolver dentro deste ambiente possuem um grau de complexidade crescente, terminando a exploração deste ambiente com um jogo de construção onde os alunos têm de manipular blocos e construir modelos seguindo instruções verbais.

Uma das principais vantagens deste programa está na utilização de elementos verbais. Para além de permitir aos alunos ouvir a língua japonesa com vozes humanas, o programa inclui mecanismos de reconhecimento de voz e gestos. Deste

modo, a utilização da Realidade Virtual permite que a comunicação entre o ambiente virtual e o aluno seja de um tipo mais natural para este último.

O ambiente está estruturado de forma a poder ser explorado em quatro modos diferentes com um crescente grau de dificuldade e de autonomia. O sujeito começa por ouvir as palavras onde vai tocando. No modo seguinte, aprende um substantivo e cinco preposições que vão sendo inseridas em frases mais longas. No terceiro, o sujeito constrói estruturas, podendo colocar questões sobre relações entre determinados objectos. O último modo testa a progressão do aluno através de um jogo de construção.

Se numa fase inicial o sujeito vê e ouve o objecto a recriar no nível mais avançado tem que confiar nas instruções verbais. O programa contempla ainda a vertente multi-utilizadores, podendo dois ou mais alunos aprender e testar a sua aprendizagem em simultâneo.

5 Conclusão

Nos últimos anos, tem vindo a aumentar o interesse da comunidade educacional por uma tecnologia de desenvolvimento recente: a Realidade Virtual. Esse interesse está relacionado com o facto de as características da RV imersiva e os princípios construtivistas serem totalmente compatíveis. Por esse motivo, os sistemas imersivos de RV parecem estar particularmente vocacionados para desempenhar o papel de ferramenta educacional mais adequada à mudança.

A evolução da tecnologia, particularmente através da RV, representa uma modificação radical no relacionamento entre o homem e o computador, permitindo ao indivíduo a revalorização do seu lado mais humano. A RV pode aplicar-se a qualquer área do saber ou nível de ensino, residindo a sua limitação na imaginação do criador do ambiente virtual.

Referências

- BORK, A. (1992). Learning in the twenty-first century interactive multimedia technology. In: M. Giardina (ed.), *Interactive multimedia learning environments: human factors and technical considerations on design issues*. Berlin: Springer-Verlag, pp. 2-18.
- BURDEA, G. & COIFFET, P. (1994). *Virtual reality technology*. New York: John Wiley & Sons.
- BRICKEN, W. (1990). *Learning in virtual reality*. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/m-90-5/>
- BYRNE, C. (1993). *Virtual reality and education*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Relatório R-93-6. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da World Wide Web: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-93-6/>
- BYRNE, C. (1996). *Water on tap: the use of virtual reality as an educational Tool*. Tese de Doutoramento. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da WWW: <http://www.hitl.washington.edu/publications/dissertations/Byrne/title.html>
- BYRNE, C.; HOLLAND, C.; MOFFIT, D.; HODAS, S. & FURNESS, T. A. (1994). *Virtual reality and "at risk" students*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Relatório Técnico R-94-5. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da WWW: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-94-5/>

- CADOZ, C. (1996). *A realidade virtual*. Lisboa: Instituto Piaget.
- CAMACHO, L. (1996). *Memórias de um tempo futuro: realidade virtual e educação*. Lisboa: Hugin Editores.
- CARVALHO, A. A. A. (1999). *Os hipermedia em contexto educativo*. Braga: Universidade do Minho.
- CASAS, L. A. A. (1999). *Contribuições para a modelagem de um ambiente inteligente de educação baseado em realidade virtual*. Tese de Doutoramento. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da WWW: <http://www.eps.ufsc.br/teses99/casas/>
- COTTON, B. & OLIVER, R. (1993). *Understanding hypermedia: from multimedia to virtual reality*. London, UK: Phaidon.
- EDDINGS, J. (1994). *How virtual reality works*. Emeryville: Ziff-Davis Press.
- HONEBEIN, P.C. (1996). Seven goals for the design of constructivist learning environments. In: B. W. Wilson (ed.), *Constructivist learning environments: case studies in instructional design*. Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications.
- ISDALE, J. (1998). *What is virtual reality? A Web-Based introduction, version 4*. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da WWW: <http://vr.isdale.com/WhatIsVR/frames/WhatIsVR4.1-Title.html>.
- KALAWSKY, R. S. (1996). *Exploiting virtual reality techniques in education and training: technological issues*. Relatório elaborado para The Advisory Group on Computer Graphics (AGOCG). Retirado a 20 de Outubro, 2000, da WWW: <http://www.man.ac.uk/MVC//SIMA/vrtech/title.html>.
- PONTECORVO, C. (1993). Developing literacy skills through cooperative computer use: issues for learning and instruction. In: T. M. Duffy; J. Lowyck; D. H. Jonassen & T. M. Welsh (eds.), *Designing environments for constructive learning*. Berlin: Springer-Verlag, pp. 139-160.
- PSOTKA, J. (1995). Immersive tutoring systems: virtual reality and education and training. *Instructional Science*, n.º 23, pp. 405-431. Retirado a 15 de Novembro, 1999, da World Wide Web: <http://alex-immersion.army.mil/its.html>
- RHEINGOLD, H. (1991). *Virtual reality*. New York: Touchstone.
- SALOMON, G. (1994). *Interaction of media, cognition, and learning*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
- TAYLOR, W. (1997). *Student responses to their immersion in a virtual environment*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da WWW: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-97-11/>
- WINN, W. (1993). *A conceptual basis for educational applications of virtual reality*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Relatório Técnico TR-93-9. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da WWW: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-93-9/>
- WINN, W. (1997). *The impact of three-dimensional immersive virtual environments on modern pedagogy*. Human Interface Technology Laboratory, Universidade de Washington. Relatório Técnico R-97-15. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da WWW: <http://www.hitl.washington.edu/publications/r-97-15/>
- WOOLLEY, B. (1997). *Mundos virtuais: uma viagem na hipo e hiper-realidade*. Lisboa: Editorial Caminho.
- YOUNGBLUT, C. (1998). *Educational uses of virtual reality*. Technology. Institute for Defense Analyses. Retirado a 15 de Setembro, 2000, da WWW: <http://www.hitl.washington.edu/scivw/youngblut-edvr/D2128.pdf>

Resumo

A Realidade Virtual proporciona ao participante uma experiência única de imersão, interação e navegação no espaço virtual. O sujeito sente-se lá, presente num espaço gerado por computador, pula os objectos, sente-os. Pode entrar num laboratório e trabalhar com produtos tóxicos sem sofrer os possíveis danos, percorrer os labirintos das pirâmides egípcias, viajar no espaço. Mas se a imersão é a grande novidade a usufruir na RV, o tipo de interação e, consequentemente de manipulação, atinge um nível de envolvimento físico e sensorial, em tempo real, nunca experimentado em outros documentos resultantes das tecnologias da informação e da comunicação. O potencial da RV em contexto educativo é grande. O sujeito imerge num mundo em 3D onde se movimenta e onde manipula e sente os objectos. É uma experiência de corpo e alma. O sujeito activo aprende através da interação que vai estabelecendo nesse mundo, nesse contexto "real" onde se encontra. A aprendizagem é fruto da experiência vivida, da construção pessoal feita pelo sujeito. Não serão estes os princípios defendidos pelas abordagens construtivistas? O contexto não precisa ser explicado, ele existe, o sujeito imerge nele. A aprendizagem que se pode ter a um nível tão profundo do ponto de vista sensorial, nunca fora até agora concretizada em nenhum ambiente tecnológico de aprendizagem. Estudos realizados apontam para a aprendizagem alcançada bem como para a satisfação e motivação sentidas pelos utilizadores. Gostaríamos, ainda, de mencionar que há diferentes tipos de sistemas imersivos, o que equivale a dizer que o sujeito se pode sentir mais ou menos inserido no ambiente virtual, podendo ter implicações a nível da aprendizagem. Consideramos três tipos de sistemas imersivos: os sistemas de imersão total, os sistemas semi-imersivos, como a RV projectada, e os não imersivos como a RV de Desktop com dispositivos como a luva de dados ou óculos de tipo Shutterglasses. Por fim, referimos e caracterizamos experiências realizadas ou em curso em diferentes áreas em que a RV tem vindo a ser aplicada com finalidades educativas.

Résumé

La Réalité Virtuelle offre au participant une expérience unique d'immersion, interaction et de navigation dans l'espace virtuel. Le sujet est là, dans un monde généré par l'ordinateur, dans un environnement peut-être loin dans l'espace et dans le temps. Il voit l'espace virtuel, écoute, bouge, touche des objets, il les sent. On peut entrer dans un laboratoire et travailler avec des produits toxiques sans souffrir les conséquences nocives, on peut parcourir les labyrinthes des pyramides égyptiennes, voyager dans l'espace. Mais si l'immersion est la grande nouveauté de la réalité virtuelle, l'interaction, en temps réel, multisensorielle n'avait jamais été expérimentée avec les autres technologies de l'information et de la communication. Le potentiel de la RV en contexte éducatif est grand. Le sujet immerge dans un monde à 3D où il bouge, touche et ressent les objets. C'est une expérience où les sens aident à recréer le réel. Le sujet actif apprend au fur et à mesure qu'il interagit avec ce monde "réel" où il se trouve. L'apprentissage est le résultat d'une expérience vécue par le sujet. Ces aspects s'insèrent dans les principes défendus par les approches constructivistes. On n'a pas besoin d'expliquer le contexte, il existe, le sujet y immerge. Des études réalisées repèrent l'apprentissage obtenu et la satisfaction et motivation des participants. On mentionne aussi qu'il y a plusieurs types de systèmes immersifs, qui permettent différents niveaux d'immersion et peuvent, par conséquent, procurer différents niveaux d'apprentissage. A la fin, on présente et caractérise des recherches terminées ou quelques expériences en cours où la réalité virtuelle a un but éducatif.